

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA HUMANIZADA GERONTOLOGICA EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM TEMPOS PANDEMICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.5768673

Thayná Patricia Almeida Santos

Fisioterapeuta; Preceptora do Estágio Supervisionado em Gerontologia do curso de Fisioterapia, do Centro Universitário Cesmac; Pós graduada em Gerontologia pelo Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas, Brasil.

RESUMO

A pandemia causada pela COVID-19 representa um dos maiores desafios sanitários mundiais, levando a mudanças abruptas das rotinas dos serviços de saúde. A presente pesquisa é um estudo descritivo, onde objetivo visa relatar a experiência da vivência de um Estágio Curricular Obrigatório em Gerontologia, de forma humanizada. As ações promovidas diante dos desafios da pandemia, trouxeram benéficos acadêmicos e a comunidade, conseguindo identificar a importância do profissional de saúde humanizado em ações não somente de prevenção e promoção, mas também de proteção e reabilitação da saúde em seu conceito amplo. Analisando os benefícios obtidos com as práticas, acredita-se que este artigo possa ser um ponto de partida para ampliar as discussões sobre iniciativas que promovam uma melhor qualidade de vida às pessoas idosas institucionalizadas, tendo em vista a escassez de trabalhos com esse direcionamento em instituições, especialmente com a pandemia da COVID-19 em vigência.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde do idoso; Saúde do idoso institucionalizado; Instituição de longa permanência para idosos; Covid-19.

INTRODUÇÃO

O crescimento da população idosa vem acontecendo de forma progressiva. Dentro desse contexto, aumenta a necessidade de desenvolvimento de estratégias

para lidar com essa população, incluindo residentes de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). (AQUINO et al.,2020).

Diante do cenário atual de pandemia, para diminuir os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus, a ANVISA publicou uma Nota Técnica nº 05/2020 que forneceu novas orientações para ILPIs, que embora extremamente necessárias, alteraram e impactam negativamente as dinâmicas das instituições. (ANVISA, 2020).

O estágio de Fisioterapia Gerontológica faz parte da matriz curricular do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac, realizado em uma ILPIs. No atual contexto, segue obedecendo todas as estratégias para a contenção do vírus estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A necessidade de planejamento a estratégias e intervenções que minimizem o impacto do isolamento social, a nível emocional e funcional, é uma premência entre as equipes de profissionais envolvidas no cuidado com os idosos.

OBJETIVO:

Relatar uma experiência vivenciada em uma ILPIs durante a pandemia da COVID-19, através de atividades individuais e coletivas durante o estágio de Fisioterapia Gerontológica.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Realizado em uma ILPIs, sendo inclusos 25 idosos que estavam em atendimento fisioterapêutico, levando em consideração a aceitação da prática, nos meses de março a maio do ano de 2021, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30, de forma presencial.

As ações utilizadas como método desse relato, surgiram de forma muito orgânica, através de uma escuta ativa e humanizada, planejadas a partir da identificação das lacunas emocionais que poderiam ser preenchidas com pequenas atitudes, levando em consideração atividades recreativas antes realizadas, num contexto não pandêmico. Os métodos foram:

1.Crachás do sorriso: pensando nas adaptações do contato visual por trás dos equipamentos de proteção individual, surgiu à ideia da confecção de crachás com fotos dos profissionais. Agora, com mais que o nome, ganharam uma foto

descontraída do profissional sorrindo. Assim, os pacientes podem ver o sorriso de cada profissional ao serem atendidos.

2. Vídeo chamadas: com o objetivo de diminuir a saudade dos entes queridos e manter o equilíbrio emocional, a tecnologia se fez indispensável no momento, mostrando-se a forma de comunicação que não causa risco de contaminação. Ao utilizar o celular dos próprios voluntários, foi possível aproximar os idosos de alguns familiares que estavam distantes e impossibilitados de realizar as visitas devido à pandemia. Infelizmente alguns idosos não tinham contato de parentes, mas os que realizaram a vídeo chamada foi possível perceber a emoção de se comunicar com seus entes queridos.

3. Caminhadas: estimulando a manutenção da condição física e preservando a independência do idoso, associado ao apelo de um dos residentes da instituição em “ver o mundo” após esse tempo de mais de um ano em isolamento, foi criada a prática da caminhada ao redor da instituição, com duração de 10 minutos, pela manhã, duas vezes na semana.

4. Café amigo: a fim de melhorar o convívio social, também foi realizada uma manhã diferente do habitual com o “Café amigo”, que consistia numa espécie de confraternização dispondo de alimentos saudáveis, música, vídeos e rodas de conversa. A união desses quesitos possibilitou um momento de descontração e quebra da rotina.

5. Dia das mães on-line: Em comemoração ao dia alusivo as mães, em maio, foram organizados vídeos de familiares e/ou amigos próximos das idosas residentes da ILPI, onde o diálogo e as felicitações pelo dia foram possibilitados, impedindo de que a data passasse de forma insignificante, fazendo-as sentirem-se queridas, valorizadas e pertencentes à comunidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações promovidas diante dos desafios da pandemia, trouxeram benefícios acadêmicos e a comunidade, conseguindo identificar a importância do profissional de saúde humanizado em ações não somente de prevenção e promoção, mas também de proteção e reabilitação da saúde em seu conceito amplo, tanto em nível individual quanto coletivo. Foi observado uma melhora na prática humanizada, a diminuição dos

riscos de desenvolvimento ou piora de quadros depressivos, de ansiedade e de sedentarismo dos idosos institucionalizados e melhora na qualidade de vida, corroborando com os achados na literatura em práticas semelhantes em outras situações.

A idealização dos crachás sorrisos personalizados geram empatia e aproximação de acadêmicos, profissionais de saúde e dos pacientes. Tornando um momento de descontração humanizada para além da formação acadêmica. (TAN, 2020).

As práticas também foram benéficas quando analisadas na tentativa de minimizar os efeitos do isolamento social, que é um fator importante modificável que afeta a saúde mental e física em idosos. Este foi associado com a solidão a um risco 50% maior de desenvolver demência, um risco aproximadamente 30% aumentado de doença arterial coronariana ou acidente vascular cerebral incidente e um risco 26% aumentado de causa por todas as causas mortalidade. (OLIVEIRA et al., 2019)

A atividade física, aqui inclusa com a prática da caminhada, torna-se coadjuvante na melhoria da qualidade de vida. As atividades físicas vinculadas às atividades lúdicas oferecem um fator de proteção contra doenças crônicas degenerativas. Destacam a importância de se investir em ideias e ações que promovam um envelhecimento com mais autonomia, saúde e independência nas ILPIs (DA SILVA FERREIRA, 2017).

CONCLUSÃO

A experiência revelou a importância do planejamento e realização de práticas voltadas aos idosos institucionalizados que se encontram como um dos grupos mais afetados com os efeitos do isolamento social causado pela pandemia da COVID-19.

Analisando os benefícios obtidos com as práticas, acredita-se que este artigo possa ser um ponto de partida para ampliar as discussões sobre iniciativas que promovam uma melhor qualidade de vida às pessoas idosas institucionalizadas, tendo em vista a escassez de trabalhos com esse direcionamento em instituições que enfrentam muitos desafios em relação aos residentes, especialmente com a pandemia de COVID-19 em vigência, mas acima de tudo identificando o bem estar social de quem recebe e de quem promove as ações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica VIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020, de 24 de junho de 2020 - **Orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) em instituições de longa permanência para idosos (ILPI)**, Disponível em:

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br>. Acesso em: 25 jan. 2021.

AQUINO, Estela ML et al., Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2423-2446, 2020.

DA SILVA FERREIRA, Deivison et al. Cuidado interdisciplinar em idosos institucionalizados: Um relato de experiência a partir de uma vivência acadêmica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, 5., 2018. **Anais V CIEH**; Editora Realize, 2018. p. 1-6.

OLIVEIRA, M.J.S.F. **Impacto da hospitalização sobre a capacidade funcional em uma coorte de 17 idosos**. 2019. 74 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano) – Universidade La Salle, Canoas, 2018.

TAN, L.F.; SEETHARAMAN, S. Preventing the Spread of COVID-19 to nursing homes. Experience from a Singapore Geriatric Center. **J Am Geriatr Soc**. Missouri, v.05, n.68, 2020.